

**GEDIS - Gender Diversity in Information Science:
Challenges in Higher Education**

Project Reference: 2024-1-ES01-KA220-HED-000246558
<https://ub.edu/GEDIS>

SERIOUS CARD GAME Print & Play

The HIVE

Co-funded by the European Union. The opinions and views expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

**GEDIS - Gender Diversity in Information Science:
Challenges in Higher Education**

Project Reference: 2024-1-ES01-KA220-HED-000246558
<https://ub.edu/GEDIS>

Gender Diversity in Information Science:

Challenges in Higher Education

SERIOUS CARD GAME Print & Play

The HIVE

Barcelona, 01/12/2025

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Citation: Boté-Vericad, Juan-José, Thomas Mandl, Kornelija Petr Balog, Drahomira Cupar, Džejla Khattab, Michaela Dombrovská, Stefan Dreisiebner. 2025. *Serious Card Game Print & Play: The Hive*. DOI: 10.5281/zenodo.17920454

Introduction.

The Hive is a board game focused on creating inclusive spaces through the completion of tasks by all the people involved in these processes.

For every task completed, the hive becomes stronger, and for every team that participates, the hive succeeds in conveying the value of people as a fundamental pillar for building bonds and bridges between projects.

However, resources are not unlimited, and players will need to decide which tasks they wish to complete and which to leave aside, using the teams of people available, in order to achieve the highest score within this collaborative game.

The Hive seeks to encourage reflection on the inclusion of the gender perspective within teaching.

Components.

The Hive consists of a deck of **72 cards** divided into two types:

- **32 task cards.**

Each task card can be completed by 4 team cards. One team card is placed on each of the 4 sides adjacent to the task card in an orthogonal arrangement.

A task card can only be completed by certain team cards. In other words, not all people can help complete all tasks.

Example of a Task Card. At the top are the icons corresponding to the team cards that can help complete this task (*pencil, brain, and book*).

- **40 Team Cards** representing people and tasks.

Each team card may only be placed on one of the 4 sides of a task card, and only if it can contribute to completing it.

Example of a Team Card. Each team card is represented by an icon (*in this case, Academic Research and Development is represented by a brain*).

At the bottom right is **the number of cards** of that team of people included in the game (*x4 in this case*).

Example of a Completed Task Card. Four team cards matching the required icons have been placed around it in an orthogonal arrangement..

Players.

The Hive is a cooperative board game for **2 to 4 players**.

At the end of this manual, the rules for **solo play** (*one single player*) are also included.

How to start.

First, one of the players must shuffle all the available cards (72), creating a central deck. This central deck will be the resource deck (containing both task cards and team cards).

At the beginning of each game of The Hive, each player draws their initial hand of cards from the resource deck:

- 6 cards if there are 2 players.
- 4 cards if there are 3 players.
- 3 cards if there are 4 players.

There is no limit to the number of cards a player may hold during the game.

Next, the group decides who will be the starting player. That player must place the first task card in the centre of the table. If several players have task cards to place, the starting player will be the last person who has been to a library.

The game begins at that moment.

IMPORTANT!

Players must never reveal the cards they hold in their hands. If they do, they must discard their entire hand and draw a new one from the central deck.

Turn sequence.

A turn corresponds to the action of one player. When a player is taking their turn, they are considered the active player.

At the beginning of each turn, the active player must:

Draw the top two cards from the central deck and look at them.

Then:

- Discard one of them (*outside the play area, creating a face-up discard pile*).
- Add the other card to their hand.

After this, the active player **MUST PERFORM ONE OF THESE THREE ACTIONS** (*and only one*):

1. MANAGE RESOURCES.

Play as many cards from their hand as they can or wish, following only two rules of orthogonal placement (*cards cannot be placed diagonally*):

- A **task card** (*with the exception of the first task card that starts the game*) must be associated with one or more team cards that can contribute to completing that task.

The placement of the central task is incorrect. The teams Faculty, Library Staff, and Students are correctly positioned, but Academic Management prevents its placement in that spot, since it does not have an icon matching the task.

- A **team card** must be associated with one or more task cards to which it can contribute.

The Faculty team cannot be placed in that position, because although it has an icon matching the task on its right (pencil), it does not have an icon matching the task above it.

The other teams are correctly positioned.

2. COMMUNICATE WITH THE OTHERS.

Discard a single card from your hand and openly ask your group whether they have any type of team or task in their hands (*Do you have Faculty? Do you have Students? Do you have any task that requires Students?*).

3. REQUEST EXTRA RESOURCES.

Draw two extra cards, without looking at them, from the top of the central deck.

- The first card is added to the player's hand.
- The second card must be played immediately and compulsorily, whenever possible (*following the two placement rules*). If it cannot be placed, it must be discarded.

Once **one of the three actions** has been carried out, the active player's turn ends, and play passes to the player on their left.

REMEMBER!

Players may talk during the game, but they must NEVER reveal the cards they hold in their hands, nor tell another participant which card to play. If they do, they must discard their entire hand and draw a new one.

End of the game.

The game ends when:

- The central deck is exhausted (no cards remain).

At that precise moment, the player who drew the last card from the central deck may play their turn. Afterwards, the game ends.

Scoring.

Each completed task card scores as many points as the number of different teams that contributed to completing it.

Examples of Task Card Scoring. The Task in this example can be complete with teams showing the pencil, mortarboard, or book icon.

- Each team card will score if all the teams from the available resources have been brought into play. They will earn as many points as the total number of teams.

TOTAL NUMBER OF LIBRARY STAFF CARDS IN THE GAME. IN THIS CASE, THERE ARE 5.

Example of a Team Card
If the 5 Library Staff cards are successfully brought into play, the group of players earns 5 extra points.

Once the points have been counted, proceed to PENALTIES.

- Each task that is **not completed** or **completed incorrectly** incurs a penalty of **-2 points**.

- Each unused card remaining in a player's hand incurs a penalty of **-1 point**.

Example of a Game Board in Play.

Final results.

After subtracting the penalties from your score, review the outcome:

More than 30 points: Maximum score! You are excellent inclusive project managers. You have created a strong, accessible, participatory, and inclusive community. Congratulations!

Between 20–29 points: A hopeful future! Without a doubt, you are on the right path to creating a benchmark inclusive project. You just need a little more planning, and you will become a true reference. Keep going!

Between 10–19 points: Good work! Despite the challenges, you have created an inclusive and participatory community composed of different profiles. There is still a way to go, but you clearly know your goal. Don't give up!

Less than 10 points: You can do better! Building a strong, inclusive community is a difficult path and requires careful planning. Nobody said it would be easy!

Solo play.

To play The Hive alone, follow the normal turn sequence with the following adaptations:

Before starting, draw 6 cards (this will be your initial hand). If you do not draw any task cards, return these 6 cards, reshuffle the 72-card deck, and draw 6 new cards.

During your turn:

1° Draw the top two cards from the central deck and look at them. Then, discard one and add the other to your hand.

2° Perform 1 of 2 actions:

MANAGE RESOURCES. Play as many cards from your hand as you can or wish, following only the two orthogonal placement rules.

REQUEST EXTRA RESOURCES. Draw two extra cards from the central deck without looking at them. Add the first card to your hand. The second card must be played immediately and compulsorily, whenever possible (respecting the two placement rules). If it cannot be placed, discard it.

3° Finally, draw the top card of the central deck and play it immediately. If it cannot be placed, discard it.

Return to step 1 and continue until the central deck is exhausted.

Recommendations.

- Whenever a player places a task card during their turn, they should read it aloud to the rest of the group, indicating the types of teams required to complete it.
- When a player completes a task card, they should announce it to the table: "I have completed the task of _____ with this team _____!" Repetition of the content reinforces small embedded learnings throughout the game.
- If the aim is to energise a learning session:
 - Create play groups (each with its own copy of the game). Allow them to play freely and organise a small scoring tournament to identify the strongest hives.
 - Encourage the different groups to share the tasks they have completed and the teams they needed to do so.
 - Use the task cards themselves to reflect on situations or obstacles that might prevent us from carrying them out. How could we do it better?

Remember that a game is nothing more than a simplification of reality. Use this board game to foster critical thinking, playful thinking, and group reflection—not to replace a textbook or a presentation.

Games are a gateway to knowledge.

Don't forget it!

2024-1-ES01-KA220-
HED-000246558

Introducción.

La colmena es un juego de mesa donde crear espacios inclusivos a través de completar tareas por parte de todas las personas implicadas en dichos procesos.

Por cada tarea completada, la colmena será más fuerte y por cada equipo que participe, la colmena conseguirá trasladar el valor de las personas como pilar fundamental para construir lazos y puentes entre proyectos.

Pero los recursos no son ilimitados y las jugadoras tendrán que decidir qué tareas querrán completar y cuáles no, con los equipos de personas disponibles, para obtener la máxima puntuación dentro de este juego colaborativo.

La colmena busca reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género dentro de la docencia.

Componentes.

La colmena se compone de una baraja de **72 cartas** divididas en dos tipos:

- 32 cartas de **tarea**.

Cada carta de tarea puede ser completada por 4 cartas de equipo. Una carta de equipo se ubicará en cada uno de los 4 lados adyacentes de dicha carta de tarea de forma ortogonal.

Una carta de tarea únicamente puede ser completada por algunas cartas de equipo. Es decir, no todas las personas pueden ayudar a completar todas las tareas.

Ejemplo de una carta de tarea. En la parte superior se encuentran los iconos correspondientes a las cartas de equipos que pueden ayudar a completar esta tarea (*lápiz, cerebro y libro*).

- 40 cartas de **equipos de personas** que ayudan a completar tareas.

Cada carta de equipo únicamente podrá ubicarse en uno de los 4 lados de una carta de tarea, si puede contribuir a completarla.

Ejemplo de una carta de equipo. Cada carta de equipo está representada con un icono (*en este caso, Academic research and development está representada con un cerebro*).

En la **parte inferior derecha** está indicado el número de cartas de ese equipo de personas dentro del juego (*x4 en este caso*).

Ejemplo de una carta de tarea completada. Se han colocado a su alrededor de forma ortogonal 4 cartas de equipo coincidentes con los iconos requeridos.

Participantes.

La colmena es un juego de mesa cooperativo de **2 a 4 personas**.

Al final de este manual también están incluidas las reglas para **jugar en solitario** (una única persona).

Cómo empezar a jugar.

En primer lugar, una de las jugadoras tendrá que barajar todas las cartas disponibles (72), creando un mazo central. Este mazo central será el mazo de recursos (donde habrá tanto cartas de tarea como cartas de equipo).

Al comienzo de cada partida a La colmena, cada una de las participantes robará su mano de cartas inicial del mazo de recursos.

- 6 cartas si son 2 jugadoras.
- 4 cartas si son 3 jugadoras.
- 3 cartas si son 4 jugadoras.

No existe un límite de cartas de mano durante la partida.

Posteriormente, el grupo decide la jugadora inicial que tendrá que poner la primera tarea en el centro de la mesa. En caso de haber varias jugadoras con tareas que incorporar, comenzará la

última persona que haya estado en una biblioteca.

El juego comienza en ese momento.

¡IMPORTANTE!

Las jugadoras nunca podrán decir las cartas que tienen en su mano. De ser así, tendrán que descartar su mano completa y reponerla del mazo central.

Desarrollo de un turno.

Un turno corresponde a la acción de una jugadora. Cuando una jugadora esté en su turno de juego, se le considerará como **la jugadora activa**.

Al inicio de cada turno, la jugadora activa debe, de forma obligatoria:

Coger las dos cartas superiores del mazo central y observarlas. Después:

- Debe descartar una de ellas (*fuera de la zona de juego, creando un mazo de descartes con cartas boca arriba*).
- Debe incorporar la otra a su mano de cartas.

Posteriormente, **DEBE REALIZAR 1 DE ESTAS 3 ACCIONES** (y sólo 1):

1. GESTIONAR SUS RECURSOS

Jugar tantas cartas de su mano como pueda o quiera. Siguiendo únicamente **dos normas de colocación ortogonal** (*no pueden colocarse cartas diagonalmente*):

- Una carta de **tarea** (*a excepción de la primera carta de tarea con la que comienza el juego*) debe estar asociada a una o más cartas de equipo que pueda contribuir a llevar a cabo esa tarea.

La ubicación de la tarea central es incorrecta. Los equipos *Faculty*, *Library Staff* y *Students* están bien colocados, pero *Academic management* impide su colocación en ese lugar ya que no posee un icono coincidente con la tarea.

- Una carta de **equipo** debe estar asociada a una o más cartas de tarea a la que pueda contribuir.

El equipo *Faculty* no puede colocarse en esa posición ya que aunque posea un icono coincidente con la tarea de su derecha (*lápiz*), no posee un icono coincidente con la tarea superior. El resto de equipos están bien ubicados.

2. COMUNICARSE CON EL RESTO.

Descartar una única carta de su mano y preguntar de forma abierta a su grupo si tienen algún tipo de equipo o de tarea en sus manos (*¿Tenéis profesorado? ¿Tenéis alumnado? ¿Tenéis alguna tarea que necesite de Alumnado?*).

3. SOLICITAR RECURSOS EXTRAS.

Robar dos cartas extras **sin mirarlas de la parte superior del**

mazo central.

- La primera de ellas la añadirá a su mano.
- La segunda la jugará de forma inmediata y obligatoria, siempre que sea posible (respetando las dos normas de colocación). De no ser posible, la descartará.

Una vez realizada **una de las 3 acciones**, la jugadora activa habrá terminado su turno, pasando el turno a la jugadora de su izquierda.

¡RECUERDA!

Las jugadoras pueden hablar durante la partida pero NUNCA podrán decir las cartas que tienen en su mano ni decirle a otra participante qué carta echar. De ser así, tendrán que descartar su mano completa y robar una nueva.

Final de la partida.

La partida finaliza cuando:

- El mazo central de juego se agota (*no quedan cartas*).

En ese preciso instante la jugadora que ha robado la última carta del mazo central, podrá jugar su turno. Posteriormente, finalizará la partida.

Puntuación.

- Cada carta de tarea completa puntuará con tantos puntos como equipos diferentes contribuyen a que se lleve a cabo.

Ejemplos de puntuación de una carta de tarea. La tarea del ejemplo puede completarse con equipos con icono de *lápiz*, *birrete* o *libro*.

- Cada carta de equipo puntuará si han conseguido poner en juego todos los equipos que hay en los recursos existentes. Obtendrán tantos puntos como equipos totales hay.

NÚMERO TOTAL DE CARTAS DE LIBRARY STAFF DENTRO DEL JUEGO. EN ESTE CASO HAY 5.

Ejemplo de carta de equipo.
Si consiguen poner en juego las 5 cartas de *Library Staff*, el grupo de jugadoras conseguirá 5 puntos extras.

Una vez contados los puntos, se pasará a las PENALIZACIONES.

- Cada tarea **no completada** o completada erróneamente penalizará con **-2 puntos**.

- Cada carta sin usar de la mano de cada jugadora, penalizará con **-1 puntos**.

Ejemplo de tablero en partida.

Resultados finales.

Después de restar las penalizaciones a vuestra puntuación, pasad a revisar el resultado:

Más de 30 puntos: ¡Máxima puntuación! Sois unas gestoras de proyectos inclusivos excelentes. Habéis creado una comunidad fuerte, accesible, participativa e inclusiva. ¡Felicidades!

Entre 20 - 29 puntos: ¡Un futuro esperanzador! Sin duda alguna, estáis en el camino correcto para crear un proyecto inclusivo de referencia. Os falta un poco más de planificación y seréis una referencia. ¡Adelante!

Entre 10 - 19 puntos: ¡Buen trabajo! Pese a las dificultades, habéis creado una comunidad inclusiva y participativa compuesta por varios perfiles. Aún queda camino por recorrer, pero sin duda, tenéis claro el objetivo. ¡No desfallezcáis!

Menos de 10 puntos: ¡Podéis hacerlo mejor! Crear una comunidad fuerte inclusiva es un camino duro y requiere planificación. ¡Nadie dijo que fuera fácil!

Jugar en solitario.

Para jugar una única persona a La colmena, sigue el desarrollo de un turno de forma normal con las siguientes adaptaciones.

Antes de comenzar, roba 6 cartas (*esta será tu mano de cartas inicial*). Si no has conseguido ninguna carta de tarea, devuelve estas 6 cartas, baraja el mazo de 72 cartas de nuevo y vuelve a robar 6 cartas.

Durante tu turno de juego

1º Coge las dos cartas superiores del mazo central y observarlas. Después, debes descartar una de ellas e incorporar la otra a su mano de cartas.

2º Realiza 1 de 2 acciones.

GESTIONAR RECURSOS. Jugar tantas cartas de su mano como pueda o quiera. Siguiendo únicamente dos normas de colocación ortogonal

SOLICITAR RECURSOS EXTRAS. Robar dos cartas extras sin mirarlas del mazo central. La primera de ellas la añadirá a su mano. La segunda la jugará de forma inmediata y obligatoria, siempre que sea posible (respetando las dos normas de colocación). De no ser posible, la descartará.

3º Por último, roba la carta superior del mazo central y juégala inmediatamente. De no ser posible, descártala.

Vuelve a pasar al punto 1 hasta que se agote el mazo central.

Recomendaciones.

- Siempre que una participante juegue una carta de tarea durante su turno, debería leerla en voz alta al resto de compañeras, indicando el tipo de equipos requeridos para completarla.
- Cuando una jugadora complete una carta de tarea, debería decirlo al resto de la mesa. ¡He completado la tarea de _____ con este equipo _____! Trabajando la repetición del contenido se fijarán pequeños aprendizajes incrustados durante el juego.
- Si se pretende dinamizar una sesión de aprendizaje:
 - Haz grupos de juego (*cada uno de ellos con su propio juego*). Permite que jueguen libremente y estructura un pequeño torneo de puntuaciones para observar las colmenas más fuertes.
 - Fomenta que los diferentes equipos compartan con el resto las tareas que han llevado a cabo y los equipos que han necesitado para ello.
 - Usa las propias cartas de tarea para reflexionar sobre situaciones o impedimentos que nos compliquen poder llevarlas a cabo. ¿De qué forma podemos hacerlo mejor?

Recuerda que un juego no es más que una simplificación de la realidad. Usa este juego de mesa para fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento lúdico e incitar a la reflexión grupal, no para sustituir un libro de texto ni una presentación.

Los juegos son una puerta de entrada al conocimiento.

¡No lo olvides!

Examine the use of AI and social media to understand their impact on gender representation.

Analyse media products to identify gender stereotypes.

Design and plan classroom activities to promote a more inclusive teaching approach.

Break down institutional barriers that hinder the integration of gender perspectives into academic programmes.

To promote gender bias-free education and foster an inclusive environment.

Design educational policies with a gender perspective.

Create a recommended bibliography with a gender perspective for students.

Implement equity policies in higher education institutions.

Create and select inclusive educational materials.

Analyze inequalities in higher education.

Ensure that educational content is presented equitably.

Evaluate and improve teaching practices through training courses.

Plan activities to highlight the role of women in the history of Library and Information Science.

Ensure a balanced gender representation of authors and topics in library collections.

Assess the impact of the digital divide on different social groups.

Encourage more horizontal and participatory learning environments.

Use names of influential women and inclusive terms when creating or renewing library spaces.

Evaluate the quality of library services by including questions about equality.

Create Degree Program Curriculum and choose content that includes female authors and relevant women.

Select a diverse range of assessment methods within a course.

Design library acquisition policies that incorporate a gender perspective.

Review and update reading lists when gender bias is identified.

Respect gender identity and promote the correct use of pronouns in class.

Use tutoring sessions to discuss cases where the gender perspective was not applied.

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

Include a gender perspective in the teaching plans of Library and Information Science courses.

Review and update metadata in libraries and archives with an inclusive perspective.

Plan library programmes and services that include a gender perspective.

Ensure the right to access information without discrimination.

Train library staff on gender diversity topics.

Provide materials that address gender perspectives across different disciplines.

Use and include inclusive language in library catalogues and materials.

Include the gender perspective in information literacy programmes.

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

Academic
management

x 5

Academic
research and
development

x 4

Specialized
library
management

x 3

Specialized
library
management

x 3

Specialized
library
management

x 3

Faculty

x 6

Faculty

x 6

Students

x 6

Students

x 6

Faculty

x 6

Faculty

x 6

Students

x 6

Students

x 6

Faculty

x 6

Faculty

x 6

Students

x 6

Students

x 6

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

Library staff

x 5

Library staff

x 5

Library users

x 4

Professional
and associative
environment

x 3

Library staff

x 5

Library staff

x 5

Library users

x 4

Professional
and associative
environment

x 3

Library staff

x 5

Library users

x 4

Library users

x 4

Professional
and associative
environment

x 3

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

Pedagogical
Desing and
Support

x 4

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

